

Nowe stanowisko *Xestobium austriacum* REITTER, 1890 w Polsce (Coleoptera, Ptinidae: Ernobiinae)

A new locality of *Xestobium austriacum* REITTER, 1890 in Poland (Coleoptera, Ptinidae: Ernobiinae)

Marta BEDNARCZYK¹, Jerzy BOROWSKI^{2*}, Tomasz MOKRZYCKI²

¹ Koło Naukowe Leśników SGGW, Sekcja Entomologiczna, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa; martabednarczyk20@wp.pl

² Katedra Ochrony Lasu, Instytut Nauk Leśnych, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa;
* jerzy_borowski@sggw.edu.pl (autor korespondencyjny); tomasz_mokrzycki@sggw.edu.pl

ABSTRACT. A new locality of *Xestobium austriacum* REITTER, 1890 was recorded in the Western Beskids Mts. The male of this species was collected in a spruce dead wood, in the Babia Góra National Park. A key for the identification of the Polish species of the *Xestobium* MOTSCH. genus was added.

KEY WORDS: deathwatch beetles, Western Beskids, Babia Góra National Park, *Picea* sp., dead wood, new record.

Do podrodziny Ernobiinae PIC, 1912 zaliczane jest plemię Xestobiini WHITE, 1982, które skupia w środkowej Europie przedstawicieli dwóch rodzajów: *Xestobium* MOTSCHULSKY, 1845 oraz *Hyperisus* MULSANT et REY, 1863. Rodzaj *Xestobium*, w Polsce reprezentowany jest przez dwa gatunki, z których jeden, *X. rufovillosum* (DEGEER, 1774), jest bardzo pospolitym kołatkiem, rozwijającym się w drewnie różnych gatunków drzew i krzewów liściastych, a drugi, *X. austriacum* REITTER, 1890, jest bardzo rzadko spotykanym gatunkiem górskim, żyjącym w drewnie drzew iglastych.

Xestobium austriacum po raz pierwszy został wykazany z Polski przez DOMINIKA (1966a) pod błędną nazwą – *Xestobium declive* (DUFUR, 1843). Nazwa ta była kilkakrotnie powtarzana (DOMINIK 1966b, 1967, 1970; SIERPIŃSKI 1986) i znalazła się nawet w Katalogu Fauny Polski (KFP) (BURAKOWSKI i in. 1986) pod numerem 3028. Jednak już w 1984 roku, czyli dwa lata przed ukazaniem się 11 tomu KFP, DOMINIK wykazał ten gatunek ponownie już pod właściwą nazwą *X. austriacum*.

Pierwotnie, *X. austriacum* został odnaleziony w drewnianym płocie otaczającym zabytkowy kościół w Dębnie k. Nowego Targu. Tak jak podaje autor w swojej publikacji (DOMINIK 1966a), wydobyl on jeden okaz tego gatunku kołatka z drewna iglastego użytego do budowy płotu. Okaz ten (samiec) do dzisiaj jest przechowywany w kolekcji

Katedry Ochrony Lasu SGGW, w Rogowie. Kolejne stwierdzenie *X. austriacum*, podano z Zubrzycy Górnej, gdzie autor (DOMINIK 1984) wydobyl okazy tego gatunku z martwicy znajdującej się u podstawy pnia żywego świerka. Podejrzał on również, że ten sam gatunek kołatka odpowiadał za zniszczenia dokonane w drewnie konstrukcyjnym zabudowań gospodarczych przy dworku Moniaków (z XVIII wieku). W uzupełnieniu KFP (BURAKOWSKI i in. 2000) gatunek ten został przedstawiony pod tym samym numerem, ale pod właściwą nazwą tj. *Xestobium austriacum* REITTER, 1890.

W maju br. został odłowiony jeden okaz (samiec) omawianego gatunku na Babiej Górze. Poniżej podajemy dokładniejsze dane:

– CV99, Babiogórski Park Narodowy, Babia Góra, Fickowe Rozstaje, 1100 m. n.p.m., 12 V 2025, 1♂, z drewna starego, stojącego, martwego świerka, leg. M. BEDNARCZYK, det. J. BOROWSKI, coll. Katedra Ochrony Lasu SGGW, Warszawa.

Odłowiony okaz został wyciągnięty z chodnika wyjściowego znajdującego się w dolnej części pnia świerka. Drewno z którego wydobyl okaz było jeszcze dość twarde, jednak posiadało wyraźne oznaki infekcji grzybowej i początkowego stadium rozkładu. Według obserwacji DOMINIKA (1966a, 1984) gatunek ten żeruje identycznie jak *Xestobium rufovillosum*, czyli do rozwoju potrzebuje drewna dość wilgotnego (najlepiej w ocienionych, przy-

ziemnych miejscach), a jednocześnie rozkładanego przez grzyby. Po konsultacjach J. DOMINIKA z J. GOTTWALDEM (Czechosłowacja) i sprostowaniu nazewnictwa kołatka, DOMINIK (1984) zasugerował, że *X. austriacum* jest zapewne o wiele częstszy w obszarach naszych gór niż do tej pory sądzono. Po stronie słowackiej był znajdowany w Tatrach oraz ogólnikowo w Karpatach, gdzie zasiedlał drewniane konstrukcje góralskie, związane z wypasem owiec. Tak więc można założyć, że dotychczasowe informacje dotyczące występowania i uszkodzania drewna iglastego przez kołatki z rodzaju *Xestobium* należą właśnie do *X. austriacum*, a drewna liściastego do *X. rufovillosum*. Ze względu na skryty tryb życia, gatunek ten jest dość rzadko poławiany i powszechnie uważany za rzadki. Być może lepsze efekty poszukiwań uzyskano by przeszukując zasiedlony

materiał (np. próchniejące martwice boczne u podstaw pni) zwłaszcza w okresie wczesnowiosennym lub jesiennym, gdyż chrząszcze z rodzaju *Xestobium* zimują w naszym kraju w postaci doskonałej.

Ze względu na duże podobieństwo morfologiczne postaci doskonałych oraz brak *X. austriacum* w Kluczu do oznaczania owadów Polski (DOMINIK 1955), przedstawiamy poniżej cechy po których można w dość prosty sposób odróżnić oba gatunki należące do rodzaju *Xestobium*:

1. Golenie kanciaste, bocznie spłaszczone, zaopatrzone w wyraźne, podłużne krawędzie ograniczające ich płaskie powierzchnie; aparat kopulacyjny samca jak na ryc. 1-2 — *X. rufovillosum* (DEGEER) (Ryc. 5).

– Golenie obłe, niespłaszczone, bez podłużnych krawędzi; aparat kopulacyjny samca jak na ryc. 3-4 — *X. austriacum* REITT. (Ryc. 6).

Ryc. 1-4. Aparaty kopulacyjne samców. 1-2 *Xestobium rufovillosum* (DEGEER); 3-4 *Xestobium austriacum* REITT.; 1, 3 widok brzuszny, 2, 4 widok z boku (oryg.).

Figs 1-4. Aedeaguses. 1-2 *Xestobium rufovillosum* (DEGEER); 3-4 *Xestobium austriacum* REITT.; 1, 3 ventral view, 2, 4 lateral view (orig.).

5

6

Ryc. 5-6. Samce kołatków z rodzaju *Xestobium* MOTSCH., widok z góry.
5 *Xestobium rufovillosum* (DEGEER); 6 *Xestobium austriacum* REITT. (fot. T. GAZUREK).

Figs 5-6 Males of deathwatch beetles of the *Xestobium* MOTSCH. genus, dorsal view.
5 *Xestobium rufovillosum* (DEGEER); 6 *Xestobium austriacum* REITT. (photo T. GAZUREK).

Podziękowania

Dziękujemy Koledze Tomaszowi GAZURKOWI (Katedra Ochrony Lasu SGGW, Warszawa) za wykonanie kolorowych zdjęć prezentowanych w pracy kołatków.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986: Chrząszcze – Coleoptera. Dermestoidea, Cleroidea i Lymexyloidea. Katalog Fauny Polski, XXIII, **11**: 1-243.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 2000: Chrząszcze – Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2-21. Katalog Fauny Polski, XXIII, **22**: 1-252.
- DOMINIK J. 1955. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt **41**, Kołatki – Anobiidae. PWN, Warszawa, 69 ss.
- DOMINIK J. 1966a. Obserwacje nad nowo stwierdzonymi w Polsce gatunkami owadów niszczących drewno. Sylwan, **7**: 33-36.
- DOMINIK J. 1966b. Wyniki badań nad składem gatunkowym owadów niszczących drewno w budowlach różnego wieku. Folia Forestalia Polonica, ser. B, **7**: 121-128.
- DOMINIK J. 1967. Uwagi o niektórych rzadziej spotykanych w Polsce gatunkach kołatków (Coleoptera, Anobiidae). Fragmenta Faunistica, **12** (24): 485-488.
- DOMINIK J. 1970. Wyniki obserwacji nad uszkodzaniem zabytkowych budowli w Polsce przez tykotka pstrego (*Xestobium rufovillosum* DEG. – Anobiidae, Col.). Zeszyty Naukowe SGGW – Leśnictwo, **13**: 43-50.
- DOMINIK J. 1984. Uwagi o kołatku *Xestobium austriacum* REITT. (Anobiidae Col.) jako szkodniku drewna w Polsce. Sylwan, [1983], **12**: 71-74.
- SIERPIŃSKI Z. 1986. Zmiany w dendrofilnej faunie owadów leśnych w Polsce po roku 1945. Folia Forestalia Polonica, ser. A, **26**: 137-167.

Wpłynęło: 10 lipca 2025
Zaakceptowano: 15 września 2025